

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Harmono¹, Muhammad Husni Abdulah Pakarti², Loso Judijanto³, Taqyuddin Kadir⁴, Moh Sigit Gunawan⁵

Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati^{1,5}

Universitas Muhammadiyah Bandung²

IPOSS Jakarta³

Universitas Jayabaya⁴

Email: harmono@ugj.ac.id¹, husnipakarti@umbandung.ac.id², losojudijantobumn@gmail.com³,

tkadir127@gmail.com⁴, sigit.gunawan@ugj.ac.id⁵

Email Korespondensi: harmono@ugj.ac.id

Abstract

This law has a significant impact on various aspects of people's lives, including the economy, labor, and the environment. This study aims to analyze the Omnibus Law on Job Creation from an Islamic perspective with a focus on aspects of social justice, protection of workers' rights, and environmental impacts. However, the problems are (1) How is the Islamic perspective on social justice regulated in the Omnibus Law on Job Creation Law? (2) How is the protection of workers' rights in the Omnibus Law on Job Creation Law seen from an Islamic perspective? (3) How is the environmental impact of the implementation of the Omnibus Law on Job Creation Law from an Islamic perspective?. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach as well as conceptual and statutory regulations (normative-juridical). By analyzing legal documents, and Islamic literature, related to the Omnibus Law on Job Creation Law. This approach will help in understanding aspects of social justice, protection of workers' rights, and environmental impacts associated with the law. The results show that, although the Omnibus Law on Job Creation is designed for the public good with the aim of promoting economic growth and job creation, there are discrepancies with the principles of Islamic Law, particularly in terms of social justice, welfare, and protection of workers' rights. Some of the rules in this law tend to favor employers, which can be detrimental to workers and society, and contradict the concept of justice in Islam. In addition, the negative impact on the environment that may arise from the implementation of this law is also not in line with Islamic principles that emphasize the importance of preserving nature and the balance of the ecosystem.

Keywords: Omnibus Law Job Creation Law, Islamic Perspective, Social Justice.

Abstrak

Undang-undang ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Omnibus Law UU Cipta Kerja dari perspektif Islam dengan fokus pada aspek keadilan sosial, perlindungan hak-hak pekerja, dan dampak lingkungan. Namun, Permasalahannya adalah (1) Bagaimana perspektif Islam terhadap keadilan sosial yang diatur dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja? (2) Bagaimana perlindungan hak-hak pekerja dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja dilihat dari sudut pandang Islam? (3) Bagaimana dampak lingkungan dari implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja menurut perspektif Islam?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif serta konseptual dan Peraturan perundang-undangan (normatif-yuridis). Dengan analisis dokumen hukum, dan literatur Islam, terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami aspek-aspek keadilan sosial, perlindungan hak-hak pekerja, dan dampak lingkungan yang terkait dengan undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Omnibus Law Cipta Kerja dirancang untuk

kemaslahatan umum dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya dalam hal keadilan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak pekerja. Beberapa aturan dalam undang-undang ini cenderung lebih menguntungkan pemberi kerja (Investor), yang dapat merugikan pekerja dan masyarakat, serta bertentangan dengan konsep keadilan dalam Islam. Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin timbul dari penerapan undang-undang ini juga tidak sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem.

Kata Kunci: Omnibus Law UU Cipta Kerja, Perspektif Islam, Keadilan sosial.

A. Pendahuluan

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. UU ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat proses perizinan di Indonesia.¹ Namun, keputusan ini menuai kontroversi dan perdebatan yang panjang, terutama dari sudut pandang perspektif Islam. Banyak kelompok dan individu yang berpendapat bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat.²

Dalam perspektif Islam, kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama. Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan (*Al-'Adalah*), kemanfaatan umum (*Insaniah*), dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (*Tawazun*).³ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis Omnibus Law UU Cipta Kerja dari perspektif Islam untuk menilai apakah kebijakan ini sesuai dengan nilai-nilai agama dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Beberapa pasal dalam UU ini mengatur perubahan dalam ketentuan ketenagakerjaan, termasuk penghapusan sejumlah perlindungan yang ada sebelumnya. Misalnya, UU ini menghilangkan keharusan bagi pengusaha untuk memberikan pesangon kepada pekerja yang di-PHK jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan.⁴ Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pekerja menjadi lebih rentan

¹ Bayu Dwi Anggono, "OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPSI DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 27, 2020): 17, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>; Anggreany Arief and Rizki Ramadani, "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (July 5, 2021): 106–20, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1550>.

² Khalista Gumay Citra et al., "KONTROVERSI DAMPAK OMNIBUS LAW DI TENGAH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6, no. 1 (September 30, 2021): 38, <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.38-46>; Habibah Zulaiha, "DAMPAK PENGESAHAN RUU OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 6, no. 2 (December 29, 2022): 199–228, <https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.168>; Hanifah Az Zahra and Agus Machfud Fauzi, "DAMPAK SOSIAL OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (March 31, 2021): 91–100, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.10294>.

³ Dr. Agus Suarman Sudarsa, M.Si "Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam" diakses April, 03 2023. <https://info.unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam>

⁴ Pertama, pasal 81 poin 51 UU Ciptaker menghapus ketentuan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan yang berisi aturan penggantian uang pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri. Kedua, pasal 81 poin 52 UU Ciptaker menghapus pasal 163 di UU Ketenagakerjaan terkait dengan pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK akibat perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Ketiga, pasal 81 poin 53 UU Ciptaker menghapus pasal 164 UU Ketenagakerjaan yang mengatur pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK akibat perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*) Contoh Covid-19. Keempat, pasal 81 poin 54 UU Ciptaker menghapus pasal 165 pada UU Ketenagakerjaan terkait pemberian uang pesangon apabila terjadi PHK karena perusahaan pailit. Kelima, pasal 81 poin 55 UU Ciptaker menghapus pasal 166 UU Ketenagakerjaan tentang pemberian pesangon kepada ahli waris apabila pekerja atau buruh meninggal dunia.

terhadap pemutusan hubungan kerja tanpa jaminan perlindungan yang memadai.⁵

Dalam Islam, keadilan terhadap pekerja dan perlindungan terhadap hak-hak mereka merupakan hal yang sangat ditekankan.⁶ Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban pengusaha untuk memberikan upah yang adil, hak-hak kerja yang layak, dan perlindungan terhadap kondisi kerja yang buruk.⁷ Seperti yang sering ditemukan dalam firman Allah, salah satunya dalam Surah An-Nahl (16): 97. Kata 'walanajziyannahum' pada ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap orang yang bekerja akan menerima imbalan, baik di dunia berupa materi maupun di akhirat berupa pahala. Hal ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan ganjaran atau imbalan kepada pria dan wanita yang beramal saleh, baik di dunia maupun di akhirat.⁸ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang mengerahkan usahanya untuk bekerja, baik di perusahaan maupun secara mandiri, dianggap sebagai perbuatan baik karena memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, serta masyarakat luas, asalkan tidak bertentangan dengan aturan syariat.⁹

Oleh karena itu, penghapusan beberapa perlindungan pekerja dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan Islam.¹⁰

Selain itu, Omnibus Law UU Cipta Kerja juga mengatur perubahan dalam sektor pertanahan. UU ini mempermudah proses perolehan lahan untuk proyek pembangunan dan memberikan lebih banyak kelonggaran kepada investor.¹¹ Namun, kebijakan ini juga mengurangi perlindungan hak-hak masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan tanah mereka. Masyarakat adat seringkali menjadi korban dari perampasan tanah oleh pengembang dan perusahaan besar.¹² Dalam Islam, hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi, dan Islam mendorong keadilan dalam kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam.¹³

⁵ Anver M. Emon, Mark S. Ellis, and Benjamin Glahn, *Islamic Law and International Human Rights Law*, ed. Anver M. Emon, Mark Ellis, and Benjamin Glahn, *Islamic Law and International Human Rights Law* (Oxford University Press, 2012), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199641444.001.0001>.

⁶ Tri Sofiani, Rita Rahmawati, and Shinta Dewi Rismawati, "Membangun Konsep Ideal Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Berbasis Hak-Hak Buruh Dalam Islam," *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XI, 2006*; Fauzi Iswahyudi, "Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (February 10, 2022): 58–71, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8315>; Mohammad Bangsu, Rachmat Ihya', and Nor Cholis, "TELAH HUKUM OMNIBUS LAW DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (Perspektif Undang-Undang No: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)," *JURNAL LEGISIA* 15, no. 1 (February 1, 2023): 64–78, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.257>.

⁷ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2017): 265–92.

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 7th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 341.

⁹ Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam," 267.

¹⁰ Iswahyudi, "Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan"; Damanhuri Fattah, "Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (November 25, 2011): 135–52, <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i2.609>; Zulkifli Zulkifli, "TUNTUTAN KEADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (June 30, 2018): 137, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1005>.

¹¹ Omnibus Law Lemahkan Hak atas Tanah dan Pangan, diakses April, 03 2023, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/10/1432/omnibus-law-lemahkan-hak-atas-tanah-dan-pangan.html>

¹² Muhammad Ilham Arisaputra, "Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif," *Amanna Gappa*, 2019; Abdul Hamid Usman, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (July 12, 2020): 60, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2593>; Dimas Asto Aji An'Amta, Ismar Hamid, and Muhammad Luthfi Fahrizan, "Masyarakat Adat Balai Kiyu : Menghadapi Ancaman Eksistensi Di Tanah Sendiri," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 1 (September 14, 2020): 39–53, <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.25>.

¹³ Muhammad Ilham Arisaputra, "Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif."

Dalam perspektif Islam, kepemilikan tanah memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Al-Qur'an menyebutkan bahwa tanah adalah amanah dari Allah yang harus digunakan dengan bijak dan adil.¹⁴ Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan penerapan prinsip keadilan dalam kepemilikan tanah sangat penting dalam konteks Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan masyarakat adat, Omnibus Law UU Cipta Kerja juga berdampak pada lingkungan dan keberlanjutan. Beberapa ketentuan dalam UU ini mengurangi persyaratan lingkungan yang ketat bagi perusahaan ataupun alih fungsi kawasan hutan, yang dapat berpotensi merusak lingkungan hidup.¹⁵ Dalam Islam, alam semesta dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem merupakan tanggung jawab setiap individu dan masyarakat.¹⁶

Kontroversi mengenai Omnibus Law UU Cipta Kerja juga mencakup ketidaktransparan dalam penyusunan dan pengesahannya. Banyak pihak yang merasa bahwa proses legislasi yang cepat dan minim partisipasi publik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas yang dianjurkan oleh Islam. Dalam Islam, partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dianggap penting untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umum.¹⁷

Maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk membahas omnibus law UU cipta kerja dalam perspektif islam, guna mendapatkan jawaban apa yang selama ini kita resahkan.

B. Pembahasan

B.1. Perspektif Hukum Islam terhadap Omnibus Law Cipta Kerja

Islam mendorong terwujudnya keadilan sosial sebagai salah satu prinsip dasar dalam membangun masyarakat yang adil dan merata. Al-Quran dan hadis menyediakan panduan dan ajaran bagi umat Muslim dalam mencapai keadilan sosial. Konsep-konsep seperti 'adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), ihsan (kebaikan), dan tawhid (keesaan Tuhan) membentuk dasar bagi perspektif Islam terhadap keadilan sosial.¹⁸

Al-Quran menekankan pentingnya memperlakukan semua manusia secara adil dan merata. Dalam Surat An-Nisa Ayat 58 Allah SWT berfirman.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

¹⁴ Rahma Fitriani, "PEMILIKAN TANAH PERSPEKTIF ISLAM," Al Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial 2, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v2i1.44>.

¹⁵ Perubahan signifikan terlihat dalam UU Cipta Kerja, khususnya pada Pasal 18 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. Ayat yang sebelumnya menyatakan bahwa luas kawasan hutan yang wajib dipertahankan adalah minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional, kini mengalami perubahan. Dalam UU Cipta Kerja, batasan minimal 30% tersebut dihapus. Selain itu, potensi besar terjadinya alih fungsi kawasan hutan juga tampak dari perubahan Pasal 19 ayat 1 UU 41/1999, di mana dalam omnibus law disebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan hasil penelitian terpadu. Istilah 'mempertimbangkan' menggantikan kata 'didasarkan', yang menurut analisis Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), perubahan ini bukan hanya soal diksi, tetapi juga melemahkan kekuatan pasal tersebut.

¹⁶ Md. Abu Sayem, "Islam and Environmental Ethics: A Qur'anic Approach," in *Asian Spiritualities and Social Transformation* (Singapore: Springer Nature Singapore, 2023), 263–76, https://doi.org/10.1007/978-981-99-2641-1_15.

¹⁷ Dr. Agus Suarman Sudarsa, M.Si "Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam" diakses April, 03 2023. <https://info.unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam>

¹⁸ Dr. Agus Suarman Sudarsa, M.Si "Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam" diakses April, 03 2023. <https://info.unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam>

Artinya " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa Ayat 58).

Selain ayat tersebut, masih banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk berlaku adil. Misalnya, Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 42 dan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Kedua ayat ini senada dengan ayat di atas.¹⁹

Dalam Al-Quran, Surat Shad ayat 26 disebutkan, yang artinya: 'Wahai Dawud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu sebagai pemimpin di bumi. Maka, berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan jangan mengikuti hawa nafsu, yang dapat menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya, mereka yang menyimpang dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena melupakan hari perhitungan.' (Q.S. Shad: 26).

Ini pesan tuhan yang terdokumentasikan dalam kitab suci, sebagai tuntunan kita dalam mengambil keputusan ataupun membuat aturan, agar keputusan maupun aturan yang kita buat harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum, agar terciptanya kesejahteraan bagi manusia maupun makhluk hidup semesta alam lainnya.

Namun, terdapat banyak kritik terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja terkait dengan keadilan sosial. Beberapa kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menguntungkan pihak-pihak yang sudah berkecukupan. Beberapa pasal dalam Omnibus Law, seperti yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dianggap merugikan buruh dengan memotong hak-hak mereka dan mengurangi perlindungan yang diberikan oleh undang-undang sebelumnya.²⁰

Hal ini sejalan dengan sebuah Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Maret 2020. Dalam hal pengaturan bidang Ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja bukan hanya tidak melindungi pekerja, tetapi juga berpotensi menyebabkan pekerja semakin termarginalkan demi prioritas investasi dan pembangunan ekonomi. Padahal, dalam konsep Hubungan Industrial Pancasila, perlindungan pekerja merupakan tanggung jawab negara. Meski terdapat pasal-pasal yang menawarkan keuntungan bagi pekerja, pasal-pasal tersebut pada kenyataannya sulit diterapkan.²¹

Pendukung Omnibus Law berpendapat bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi Indonesia. Namun, kritikus menekankan perlunya mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut dan memastikan bahwa keadilan sosial tetap menjadi pijakan utama.²²

Dalam menganalisis Omnibus Law UU Cipta Kerja dari perspektif Islam terhadap keadilan sosial, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, diantaranya:

1. Perlindungan Hak Buruh, Islam menghargai hak-hak pekerja dan mengakui pentingnya memberikan perlindungan bagi mereka. Dalam kebijakan ketenagakerjaan yang diatur dalam Omnibus Law, penting

¹⁹ M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. "Pesan Al-Quran Untuk Penegak Keadilan". Diakses April, 03 2023 <https://www.pa-kedirikab.go.id/artikel-link/243-pesan-al-quran-untuk-penegak-keadilan>

²⁰ Iswahyudi, "Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan"; Hesty Kartikasari and Agus Machfud Fauzi, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 4, no. 1 (April 30, 2021): 39–52, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>; Mira Nila Kusuma Dewi and Abd. Basir, "Indonesia's Omnibus Law and Protection of Labor Rights," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (October 30, 2023): 66–73, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.309>.

²¹ Sigit Riyanto et al., "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja," Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, 1–26.

²² Astrid, *Omnibus Law Ruu Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) Untuk Siapa?, 2020; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, 2021.

bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa hak-hak buruh tetap dihormati dan dipenuhi. Ini termasuk hak-hak seperti upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan jaminan sosial yang memadai.

2. Kesetaraan dan Keadilan, Islam menganjurkan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Omnibus Law UU Cipta Kerja harus memastikan bahwa kebijakannya tidak memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Pemerintah harus menjaga agar regulasi dalam Omnibus Law memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat yang rentan dan mempromosikan redistribusi kekayaan secara adil.
3. Kelestarian Lingkungan, Perspektif Islam tentang keadilan sosial juga mencakup kepedulian terhadap lingkungan hidup. Omnibus Law UU Cipta Kerja harus memastikan bahwa kebijakannya tidak merusak lingkungan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian alam. Prinsip-prinsip seperti amanah (amanat) dan khalifah (pengelola) dalam Islam dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Maka dari itu, penting bagi pemangku kebijakan harus dipertimbangkan dalam setiap membuat kebijakan, jangan sampai menjadi bumerang dimasa depan. Itulah pentingnya aspek-aspek tersebut agar senantiasa tidak keluar dari koridor yang menjadikan bahaya khalayak banyak.

B.2. Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dalam Omnibus Law UU Cipta

Undang-Undang Cipta Kerja, yang dikenal juga sebagai Omnibus Law, bisa dipahami sebagai metode perumusan regulasi yang menggabungkan berbagai aturan dengan esensi yang berbeda-beda, namun tetap disatukan dalam satu paket hukum.²³ Sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sangatlah penting untuk melihat perlindungan hak-hak pekerja dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja dari sudut pandang Islam. Islam memiliki prinsip-prinsip yang kuat dalam hal perlindungan hak-hak pekerja, yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan.²⁴

Dalam Islam, hak-hak pekerja dianggap penting dan harus dilindungi dengan baik sebagai pedoman dalam memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan seharusnya. Prinsip utama dalam Islam diantaranya :²⁵

1. Keadilan dan Kesetaraan: Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hubungan kerja. Semua pekerja harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang suku, agama, atau status sosial mereka. Hak-hak pekerja harus dijamin tanpa diskriminasi apapun.²⁶
2. Upah yang Layak: Islam mendorong pemberian upah yang layak kepada pekerja. Pekerja harus dibayar dengan jumlah yang adil dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka. Upah yang layak juga harus dibayarkan secara tepat waktu.²⁷

²³ Moh Khoirul Umam, Muhammad Harir Ats Tsaqofi, and Achmad Syahroni, "Analisis Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida," *JRP (Jurnal Review Politik)* 10, no. 2 (December 1, 2020): 201–24, <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.2.201-224>; Iswahyudi, "Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan"; Siti Solekhah et al., "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Perspektif Ekonomi Islam Tentang Tenaga Kerja," *Ats-Tsarwah*, 2021.

²⁴ Dewi and Basir, "Indonesia's Omnibus Law and Protection of Labor Rights"; Efendi, "Omnibus Law Dan Ketenagakerjaan Nasional," *Jurnal Social Security*, 2020; Anggreany Haryani Putri, "Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law," *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 2 (December 9, 2021): 223–32, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.721>; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*; Ani Sri Rahayu, "Omnibus Law Cipta Kerja Atau Cilaka?," *Bhirawa OPINI*, 2020.

²⁵ M.I. Rosele, S.M. Syed Jaafar, and M.A. Ramli, "Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi," *Halalan Thoyyiban Perspektif Malaysia*, 2013; Yusuf Al-Qaradawi, "The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam) - Yusuf Al-Qaradawi - Google Books," *America Trust Publication*, 1994, 1999.

²⁶ Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (October 24, 2019): 32, <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.

²⁷ Nur Hidayatul Fithri, "KESEJAHTERAAN DAN PENERAPAN KEADILAN BAGI PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLASER KETENAGAKERJAAN," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (October 21, 2022): 120–29, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.74>; Kemsetneg RI, "Undang-Undang Cipta Kerja," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2020.

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta melindungi pekerja dari bahaya yang mungkin timbul selama bekerja.²⁸
4. Kepastian Kerja: Islam memandang pentingnya memberikan kepastian kerja kepada pekerja. Pemberi kerja harus memberikan kontrak kerja yang jelas dan melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang.²⁹

Dalam hal perlindungan hak-hak pekerja, terdapat kritik terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menyoroiti kekhawatiran terhadap pengurangan hak-hak pekerja.³⁰ Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini diklaim dapat mempengaruhi stabilitas kerja, seperti kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan fleksibilitas kerja. Dalam perspektif Islam, pemutusan hubungan kerja seharusnya dilakukan dengan adil dan berdasarkan alasan yang sah, dengan memberikan hak-hak yang layak kepada pekerja yang di-PHK.³¹ Jika implementasinya tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam, maka perlindungan hak-hak pekerja dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja masih perlu dan harus diperbaiki.³²

Hal ini sejalan dengan sebuah Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Maret 2020. Dalam hal pengaturan bidang Ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja bukan hanya tidak melindungi pekerja, tetapi juga berpotensi menyebabkan pekerja semakin termarginalkan demi prioritas investasi dan pembangunan ekonomi. Padahal, dalam konsep Hubungan Industrial Pancasila, perlindungan pekerja merupakan tanggung jawab negara. Meski terdapat pasal-pasal yang menawarkan keuntungan bagi pekerja, pasal-pasal tersebut pada kenyataannya sulit diterapkan.³³

Maka dalam merumuskan Omnibus Law UU Cipta Kerja, penting perlindungan hak-hak pekerja juga menjadi perhatian, untuk tercapainya hak-hak pemberi pekerjaan dan yang bekerja, serta terjalin benang merah yang saling membutuhkan.

1. Fleksibilitas Ketenagakerjaan: Omnibus Law memberikan fleksibilitas dalam hubungan kerja dengan tujuan meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, fleksibilitas ini harus tetap memperhatikan perlindungan hak-hak pekerja. Adanya perlindungan kepastian kerja dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang sangatlah penting.³⁴
2. Jaminan Sosial: Omnibus Law mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan jaminan sosial kepada pekerja. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam tentang perlindungan sosial bagi pekerja. Jaminan sosial

²⁸ Anggreany Haryani Putri, "Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law"; Sulistio Adiwianto, Tegar Pamungkas Putra Mahardika, and Titan Leeavi, "Kepastian Hukum Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja," *National Multidisciplinary Sciences*, 2023, <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.315>; Kemsetneg RI, "Undang-Undang Cipta Kerja."

²⁹ Budi Santoso and Markoni Markoni, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perusahaan Alih Daya Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2022, <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i1.1>; Iswahyudi, "Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan"; Lilies Annisah, "DAMPAK SOSIAL OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (May 10, 2022): 58, <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4522>.

³⁰ *cnnindonesia*, diakses April, 03 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006135421-532-554944/5-dampak-omnibus-law-ciptaker-bagi-pekerja-di-indonesia>

³¹ Rasmiyati, "Hak-Hak Pekerja Dalam Phk Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam," *Program Studi Hukum Islam*, 2021.

³² Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an"; Mohamad Ikrom, "SYARIAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAM," *HUMANIKA* 18, no. 1 (January 16, 2019): 16–30, <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23126>.

³³ Sigit Riyanto et al., "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja," *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2020, 1–26.

³⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*; Efendi, "Omnibus Law Dan Ketenagakerjaan Nasional."

termasuk perlindungan kesehatan, perlindungan hari tua, dan perlindungan dalam kecelakaan kerja.³⁵

3. Peningkatan Akses dan Peluang Kerja: Omnibus Law juga bertujuan untuk meningkatkan akses dan peluang kerja. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong pemberian kesempatan kerja yang adil dan kesetaraan dalam mencari mata pencaharian. Dalam konteks ini, perlu ada mekanisme yang memastikan tidak ada diskriminasi dalam perekrutan dan penempatan pekerja.³⁶

Dari semua perlindungan hak-hak pekerja diatas, tentu menjadi PR bersama agar Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa memberikan dampak baik untuk kemajuan bangsa kita, dan selain itu juga tentu pasti ada dampak buruknya, hal ini tentunya yang harus segera dibenahi agar tidak menjadi bom waktu dikemudian hari dan menjadikan kemudorotan yang tak berkesudahan.

B.3. Dampak Lingkungan Dari Implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, lingkungan alam dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dilestarikan oleh umat manusia.³⁷ Implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, beberapa peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan dialihkan ke dalam peraturan yang lebih luas. Hal ini dapat menurunkan tingkat perlindungan lingkungan yang ada sebelumnya. Implementasi UU ini dapat memudahkan aksesibilitas dan proses investasi, namun di sisi lain, bisa mengurangi kewajiban bagi perusahaan untuk menjaga dan memulihkan lingkungan yang terkena dampak kegiatan mereka.³⁸

Pengurangan perlindungan lingkungan yang terkait dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja dapat berpotensi mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan.³⁹ Perizinan yang lebih fleksibel bagi sektor industri dapat meningkatkan aktivitas pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan penebangan hutan secara tidak terkendali.⁴⁰ Dalam perspektif Islam, tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pemeliharaan

³⁵ Rahayu, "Omnibus Law Cipta Kerja Atau Cilaka?"; Iswahyudi, "Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan."

³⁶ Yeni Nuraeni and Ivan Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia," Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021, <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>; Fitriah Sugiarto, Sumarlin, Muhammad Subki, "Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb," Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir 4, no. 1 (June 30, 2021): 12–28, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.634>.

³⁷ Misbahkhunur, "Tanggung Jawab Manusia Terhadap Alam," Binus, 2017; P. Julius F. Nagel and Ani Suhartatik, "SUMBER DAYA ALAM PERLU DIRAWAT DAN DILESTARIKAN GUNA FUNGSI DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI," Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMATAN) 1, no. 1 (August 31, 2022): 230–37, <https://doi.org/10.31284/j.semitan.2022.3015>.

³⁸ Imam B Budi, M; Fauzi, Azhar N; Santoso, "Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha," Jurnal Analisis Hukum 4, no. 2 (2021): 173–86, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3073>; Sintiyakarina_19, "Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB)," JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 5, no. 1 (November 30, 2023): 63–74, <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.277>.

³⁹ Professor Nasr Arif, "Religion and the Order of Nature," American Journal of Islam and Society 14, no. 2 (July 1, 1997): 290–95, <https://doi.org/10.35632/ajis.v14i2.2246>; William French, "Religion and the Order of Nature . Seyyed Hossein Nasr," The Journal of Religion 79, no. 4 (October 1999): 689–91, <https://doi.org/10.1086/490533>.

⁴⁰ Budi, M; Fauzi, Azhar N; Santoso, "Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha"; Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, and Eko Nuriyatman, "Prospektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam," Bina Hukum Lingkungan, 2021; Ariyadi, "Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Dalam Pengelolaan Hutan Di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)," Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

dan pelestarian lingkungan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis.⁴¹

Dalam perspektif Islam, air, tanah dan udara adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi oleh manusia. Implementasi UU Cipta Kerja dapat berpotensi mempengaruhi kualitas air, tanah dan udara, terutama melalui kegiatan industri yang lebih bebas.⁴² Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga dapat menyebabkan penurunan kualitas air tanah, kerusakan ekosistem air, serta kelangkaan sumber daya alam yang berharga.⁴³

Implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja juga berpotensi mengganggu keseimbangan masyarakat dan kehidupan berkelanjutan. Alih fungsi lahan untuk kepentingan industri dan pembangunan dapat merugikan masyarakat lokal, terutama mereka yang memiliki ketergantungan pada sumber daya alam dan lingkungan.⁴⁴ Perspektif Islam mengajarkan keadilan sosial dan keberlanjutan, yang harus dijaga dalam setiap kebijakan pembangunan.

Dalam kesimpulannya, implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan berdasarkan perspektif Islam. Dalam Islam, lingkungan alam dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dilestarikan oleh manusia. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan, pelestarian ekosistem, pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan.

C. Penutup

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa, terdapat pandangan yang beragam terkait kesesuaian undang-undang ini dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Tetapi pada intinya Omnibus Law cipta Kerja dibuat untuk kemaslahatan umum (masalah) serta berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah). Namun, banyak aturan-aturan yang lebih menguntungkan pihak pemberi kerja (Investor) dibanding pencari kerja/pekerja. Padahal keduanya saling membutuhkan dan seharusnya tidak saling merugikan satu sama lain sesuai dengan prinsip Islam. Omnibus Law Cipta Kerja memiliki beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Meskipun tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, beberapa elemen di dalamnya dipandang sangat merugikan kepentingan masyarakat dan pekerja yang lebih lemah, yang bertentangan dengan konsep keadilan sosial dalam Islam.

Selain itu, pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti degradasi ekosistem, pencemaran serta alih fungsi lahan tanah adat. Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban moral yang sejalan dengan prinsip

⁴¹ Mohd. Fathil et al., "Islam and Environment: Education Perspective," *Al-Ta Lim Journal* 22, no. 2 (August 3, 2015): 96–106, <https://doi.org/10.15548/jt.v22i2.128>; HRH Charles Windsor, "Islam and the Environment," *Religions: A Scholarly Journal* 2012, no. 1 (October 1, 2012), <https://doi.org/10.5339/rels.2012.environment.3>; Sayem, "Islam and Environmental Ethics: A Qur'anic Approach."

⁴² Rishad R. Motlani, "The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature: A Muslim Perspective," *British Journal of Middle Eastern Studies* 38, no. 3 (December 2011): 453–55, <https://doi.org/10.1080/13530194.2011.621719>.

⁴³ Heba Hasan, "Islam and Ecological Sustainability: An Exploration into Prophet's Perspective on Environment," *Social Science Journal for Advanced Research* 2, no. 6 (November 30, 2022): 15–21, <https://doi.org/10.54741/ssjar.2.6.4>; Mawil Izzi Dien, "Islam and the Environment: Theory and Practice," *Journal of Beliefs & Values* 18, no. 1 (April 7, 1997): 47–57, <https://doi.org/10.1080/1361767970180106>; Windsor, "Islam and the Environment."

⁴⁴ Putri - Handayani, "FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI TAMBANG BATU BATA DI DESA CAMPAGAYA KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR," *Jurnal Sains Agribisnis* 2, no. 1 (July 7, 2022): 40–46, <https://doi.org/10.55678/jsa.v2i1.647>; Rahmawati, "ANALISIS ALIH FUNGSI HUTAN MENJADI KAWASAN TAMBANG GALIAN C (Studi Kasus: Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)," *Jurnal Elektronik GeoTadulako Online*, 2018.

khalifah fil ard (pemelihara bumi). Omnibus Law UU Cipta Kerja disatu sisi memudahkan investor untuk berinvestasi di Negara Indonesia, membuka lapangan kerja, memberikan pertumbuhan ekonomi. Tetapi disisi lain, hak pekerja dikebiri, kelestarian alam ditumbalkan, masyarakat menerima dampak alih fungsi lahan. Seharusnya hal-hal ini yang diperketatkan agar kita tidak hanya menerima dampak dan kerusakan yang timbul dari prodak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan sumber daya alam untuk kesejahteraan umat manusia.

Daftar Pustaka

- Adiwinarto, Sulistio, Tegar Pamungkas Putra Mahardika, and Titan Leeavi. "Kepastian Hukum Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *National Multidisciplinary Sciences*, 2023. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.315>.
- An'Amta, Dimas Asto Aji, Ismar Hamid, and Muhammad Luthfi Fahrizan. "Masyarakat Adat Balai Kiyu : Menghadapi Ancaman Eksistensi Di Tanah Sendiri." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 2, no. 1 (September 14, 2020): 39–53. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.25>.
- Anggono, Bayu Dwi. "OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPSI DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 27, 2020): 17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.
- Anggreany Haryani Putri. "Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Omnibus Law." *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 2 (December 9, 2021): 223–32. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.721>.
- Annisah, Lilies. "DAMPAK SOSIAL OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (May 10, 2022): 58. <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4522>.
- Arief, Anggreany, and Rizki Ramadani. "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (July 5, 2021): 106–20. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1550>.
- Arif, Professor Nasr. "Religion and the Order of Nature." *American Journal of Islam and Society* 14, no. 2 (July 1, 1997): 290–95. <https://doi.org/10.35632/ajis.v14i2.2246>.
- Ariyadi. "Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Dalam Pengelolaan Hutan Di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)." *Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin*, 2022.
- Astrid. *Omnibus Law Ruu Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) Untuk Siapa?*, 2020.
- Bangsu, Mohammad, Rachmat Ihya', and Nor Cholis. "TELAAH HUKUM OMNIBUS LAW DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (Perspektif Undang-Undang No: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)." *JURNAL LEGISIA* 15, no. 1 (February 1, 2023): 64–78. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.257>.
- Budi, M; Fauzi, Azhar N; Santoso, Imam B. "Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 173–86. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3073>.
- Citra, Khalista Gumay, Vidya Wike Bierneta, Kamila Puspamurti, and Laila M Pimada. "KONTROVERSI DAMPAK OMNIBUS LAW DI TENGAH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora* 6, no. 1 (September 30, 2021): 38. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.38-46>.
- Dewi, Mira Nila Kusuma, and Abd. Basir. "Indonesia's Omnibus Law and Protection of Labor Rights." *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (October 30, 2023): 66–73. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.309>.
- Dien, Mawil Izzi. "Islam and the Environment: Theory and Practice." *Journal of Beliefs & Values* 18, no. 1 (April 7, 1997): 47–57. <https://doi.org/10.1080/1361767970180106>.
- Efendi. "Omnibus Law Dan Ketenagakerjaan Nasional." *Jurnal Social Security*, 2020.
- Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, and Eko Nuriyatman. "Prospektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya

- Alam.” Bina Hukum Lingkungan, 2021.
- Emon, Anver M., Mark S. Ellis, and Benjamin Glahn. *Islamic Law and International Human Rights Law*. Edited by Anver M. Emon, Mark Ellis, and Benjamin Glahn. *Islamic Law and International Human Rights Law*. Oxford University Press, 2012. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199641444.001.0001>.
- Fathil, Mohd., Zufan Saam, Sukendi Sukendi, and Syamsul Nizar. “Islam and Environment: Education Perspective.” *Al-Ta Lim Journal* 22, no. 2 (August 3, 2015): 96–106. <https://doi.org/10.15548/jt.v22i2.128>.
- Fattah, Damanhuri. “Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (November 25, 2011): 135–52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i2.609>.
- Fithri, Nur Hidayatul. “KESEJAHTERAAN DAN PENERAPAN KEADILAN BAGI PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLASSTER KETENAGAKERJAAN.” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (October 21, 2022): 120–29. <https://doi.org/10.38156/wpplr.v1i2.74>.
- Fitrah Sugiarto, Sumarlin, Muhammad Subki. “Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb.” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (June 30, 2021): 12–28. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.634>.
- Fitriani, Rahma. “PEMILIKAN TANAH PERSPEKTIF ISLAM.” *Al Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v2i1.44>.
- French, William. “Religion and the Order of Nature . Seyyed Hossein Nasr.” *The Journal of Religion* 79, no. 4 (October 1999): 689–91. <https://doi.org/10.1086/490533>.
- Habibah Zulaiha. “DAMPAK PENGESAHAN RUU OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN.” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 6, no. 2 (December 29, 2022): 199–228. <https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.168>.
- Handayani, Putri -. “FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH MENJADI TAMBANG BATU BATA DI DESA CAMPAGAYA KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR.” *Jurnal Sains Agribisnis* 2, no. 1 (July 7, 2022): 40–46. <https://doi.org/10.55678/jsa.v2i1.647>.
- Heba Hasan. “Islam and Ecological Sustainability: An Exploration into Prophet’s Perspective on Environment.” *Social Science Journal for Advanced Research* 2, no. 6 (November 30, 2022): 15–21. <https://doi.org/10.54741/ssjar.2.6.4>.
- Ikrom, Mohamad. “SYARIAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAM.” *HUMANIKA* 18, no. 1 (January 16, 2019): 16–30. <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.23126>.
- Iswahyudi, Fauzi. “Implikasi Kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (February 10, 2022): 58–71. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8315>.
- Kartikasari, Hesty, and Agus Machfud Fauzi. “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 4, no. 1 (April 30, 2021): 39–52. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>.
- Kemsetneg RI. “Undang-Undang Cipta Kerja.” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, 2021.
- Misbahkhunur. “Tanggung Jawab Manusia Terhadap Alam.” Binus, 2017.

- Motlani, Rishad R. "The Ethical Dimension of Human Attitude towards Nature: A Muslim Perspective." *British Journal of Middle Eastern Studies* 38, no. 3 (December 2011): 453–55. <https://doi.org/10.1080/13530194.2011.621719>.
- Muhammad Ilham Arisaputra. "Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif." Amanna Gappa, 2019.
- Nagel, P. Julius F., and Ani Suhartatik. "SUMBER DAYA ALAM PERLU DIRAWAT DAN DILESTARIKAN GUNA FUNGSI DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI." *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMATAN)* 1, no. 1 (August 31, 2022): 230–37. <https://doi.org/10.31284/j.semitan.2022.3015>.
- Nuraeni, Yeni, and Ivan Lilin Suryono. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2021. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 7th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Rahayu, Ani Sri. "Omnibus Law Cipta Kerja Atau Cilaka?" *Bhirawa OPINI*, 2020.
- Rahmawati. "ANALISIS ALIH FUNGSI HUTAN MENJADI KAWASAN TAMBANG GALIAN C (Studi Kasus: Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)." *Jurnal Elektronik GeoTadulako Online*, 2018.
- Rasmiyati. "Hak-Hak Pekerja Dalam Phk Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam." *Program Studi Hukum Islam*, 2021.
- Riyanto, Sigit, Maria S.W Sumardjono, Eddy O.S Hiariej, Sulistiowati, Ari Hernawan, Zainal Arifin Mochtar, Totok Dwi Diantoro, Mailinda Eka Yuniza, I Gusti Agung Made Wardana, and Nabiyla Risfa Izzati. "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja." *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2020, 1–26.
- Rosele, M.I., S.M. Syed Jaafar, and M.A. Ramli. "Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi." *Halalan Thoyyiban Perspektif Malaysia*, 2013.
- Santoso, Budi, and Markoni Markoni. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perusahaan Alih Daya Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2022. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i1.1>.
- Sany, Ulfi Putra. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (October 24, 2019): 32. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.
- Sayem, Md. Abu. "Islam and Environmental Ethics: A Qur'anic Approach." In *Asian Spiritualities and Social Transformation*, 263–76. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2641-1_15.
- Sintiyakarina_19. "Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Anaslisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB)." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 5, no. 1 (November 30, 2023): 63–74. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.277>.
- Sofiani, Tri, Rita Rahmawati, and Shinta Dewi Rismawati. "Membangun Konsep Ideal Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Berbasis Hak-Hak Buruh Dalam Islam." *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XI*, 2006.
- Solekhah, Siti, M Rizky Kurnia Sah, Meliana Kusuma, and Abdul Hakim. "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Perspektif Ekonomi Islam Tentang Tenaga Kerja." *Ats-Tsarwah*, 2021.
- Umam, Moh Khoirul, Muhammad Harir Ats Tsaqofi, and Achmad Syahrani. "Analisis Politik Hukum

- Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida.” JRP (Jurnal Review Politik) 10, no. 2 (December 1, 2020): 201–24. <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.2.201-224>.
- Usman, Abdul Hamid. “PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (July 12, 2020): 60. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2593>.
- Undang Nindin, “Upah Minimum Regional (UMR) dalam Perspektif Ekonomi Islam,” thesis (Yogyakarta: MSI UII, 2006).
- Waliam, Armansyah. “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam.” Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam 5, no. 2 (2017): 265–92.
- Windsor, HRH Charles. “Islam and the Environment.” Religions: A Scholarly Journal 2012, no. 1 (October 1, 2012). <https://doi.org/10.5339/rels.2012.environment.3>.
- Yusuf Al-Qaradawi. “The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam) - Yusuf Al-Qaradawi - Google Books.” America Trust Publication, 1994, 1999.
- Zahra, Hanifah Az, and Agus Machfud Fauzi. “DAMPAK SOSIAL OMNIBUS LAW CIPTA KERJA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 15, no. 1 (March 31, 2021): 91–100. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.10294>.
- Zulkifli, Zulkifli. “TUNTUTAN KEADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 17, no. 1 (June 30, 2018): 137. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1005>.